

**A Terminologia dos Dias da Semana em
Documentos da Genizá do Cairo:
Implicações para a Leitura de Μία Τῶν
Σαββάτων nos Evangelhos**

Yosef Chaym

15 de May de 2025

Resumo

Este estudo examina a variedade de formas utilizadas para designar os dias da semana em contratos de casamento encontrados na Genizá do Cairo, com foco em manuscritos associados à coleção JMP. A análise linguística das designações, como 'חד בתשובה', 'בשבה', 'ביום המשתא', entre outras, revela uma ausência de padronização no uso dos nomes dos dias. Isso levanta questionamentos sobre a retroprojeção de sistemas semanais padronizados em contextos anteriores, como o período dos Evangelhos, especialmente quanto à tradução e compreensão de expressões como μία τῶν σαββάτων.

Abstract

This study examines the variety of terms used to designate weekdays in marriage contracts found in the Cairo Genizah, focusing on manuscripts from the JMP collection. The linguistic analysis of designations such as 'חד בתשובה', 'בשבה', and 'ביום המשתא' reveals a lack of standardization in naming conventions. This raises critical questions about the retrojection of standardized weekly systems into earlier contexts, such as the Gospel period, especially concerning the translation and understanding of expressions like μία τῶν σαββάτων.

1. Introdução

A terminologia utilizada para designar os dias da semana em textos hebraicos antigos tem sido objeto de estudos nos campos da filologia, linguística semítica e crítica textual bíblica. A expressão grega ἡ μία τῶν σαββάτων (primeiro dos sábados), presente nos Evangelhos, tem sido tradicionalmente entendida como 'o primeiro dia da semana', equivalendo ao domingo. No entanto, documentos oriundos da Genizá do Cairo fornecem evidências relevantes que desafiam essa leitura convencional.

2. Fontes da Genizá e Evidências Linguísticas

Nos contratos de casamento preservados na coleção JMP da Genizá do Cairo – como encontrados no repositório do CAL (Comprehensive Aramaic Lexicon) da HUC – observa-se uma variedade significativa nas formas de designar os dias da semana. Abaixo, listam-se algumas das variantes extraídas diretamente das transcrições dos documentos:

ביום חמשתא (JMP 2)

בשבועא (JMP 7)

בשבה (JMP 9)

בשבא (JMP 10)

חמשתא בשבעה (JMP 11)

חמישי בשבת (JMP 12)

חד בשוכה (JMP 13)

ביום חמשתה (JMP 14)

ביום ערבעתא (JMP 16)

Essas variantes mostram que, mesmo dentro de um corpus relativamente homogêneo quanto à função (contratos matrimoniais) e ao contexto (comunidade judaica medieval), não há uniformidade na designação dos dias. As formas incluem desde a simples numeração ('ערבב'תא', 'חמשתא') até combinações mais complexas ('חד בשובה').

3. Discussão Filológica

A inconsistência nas designações dos dias da semana sugere que o sistema hebraico de nomeação dos dias a partir do sábado tal qual o aramaico síriaco sobrevivente, ainda não estava plenamente estabilizado no período refletido por esses documentos. Além disso, a presença de formas híbridas (aramaico-hebraico ou com influência persa) sugere um processo de adaptação e assimilação cultural, especialmente sob a influência sassânida. Isso contrasta com a tendência moderna de ler $\mu \acute{\iota} \alpha \tau \tilde{\omega} \nu \sigma \alpha \beta \beta \acute{\alpha} \tau \omega \nu$ como uma referência direta e inequívoca ao domingo.

4. Influência Sassânida

Os sassânidas já possuíam naquele período o conceito de semanas, com um calendário baseado em meses de 30 dias subdivididos em ciclos de sete dias. Havia dias dedicados a diferentes divindades do império e períodos de jejum de sete dias, cujo sétimo dia era

denominado šambad (Shambyd). Esses ciclos de jejum foram incorporados ao maniqueísmo, que influenciou diretamente a adoção dos nomes dos dias da semana em comunidades sob domínio sassânida.

Os sogdianos, por exemplo, dividiam o ciclo semanal em sete dias dedicados a diferentes divindades, começando com Mitra (o deus Sol) no primeiro dia, denominado yw šmbyd (Yw Shambd), que literalmente significa “um sábado” . Os dias seguintes recebiam nomes semelhantes baseados na contagem a partir do sábado, como ōwā šambēd (sábado dois), še šambēd (sábado três) e assim por diante. O penúltimo dia era chamado ādēnē (Adene), associado a Vênus, e o último, kēwān (Saturno), o chamado šmbyd (Shmbyd), sábado.

No calendário sassânida, os dias de jejum do zoroastrismo passaram a ser usados como referência para os dias da semana, nomeados por numerais seguidos de šambēd, exceto a sexta-feira, o sábado, chamado Shambed. Até hoje, no Irã, os dias da semana são nomeados segundo essa tradição: Shanbeh (sábado), Yekshanbeh (domingo), Doshanbeh (segunda-feira), Seshanbeh (terça-feira), Chaharshanbeh (quarta-feira), Panjshanbeh (quinta-feira) e Jomeh (sexta-feira, literalmente “assembléia”).

De acordo com a Encyclopedia Iranica (2003), durante o período sassânida, as comunidades judaicas, cristãs e maniqueias da região iraniana adotaram sistemas de nomeação dos dias da semana influenciados pelo calendário oficial do império. Este calendário,

que possuía um ciclo semanal de sete dias, nomeava cada dia a partir do sábado (śmbyd/samheô) e numerava os dias subsequentes em sequência, excetuando a sexta-feira, que possuía uma designação especial. A prática de nomear os dias seguindo esta lógica ainda persiste na atualidade no Irã, refletindo uma continuidade histórica. A influência do maniqueísmo é especialmente notável, com documentos sogdianos indicando dois sistemas paralelos de denominação: um baseado na contagem a partir do sábado, e outro seguindo um esquema planetário mesopotâmico, onde cada dia estava associado a uma divindade patrona, demonstrando assim a coexistência e adaptação cultural destes sistemas na região.

5. Implicações para a Leitura dos Evangelhos

À luz dessas evidências, torna-se legítimo questionar se o uso da expressão 'μία τῶν σαββάτων' nos textos do Novo Testamento deve ser interpretado como um indicativo do 'primeiro dia da semana' no sentido moderno. A influência sassânida e a terminologia refletida nos documentos da Genizá aponta para uma instabilidade na nomeação dos dias que pode ter sido ainda mais acentuada em séculos anteriores. A hipótese de que 'mia sabbaton' represente uma forma arcaica ou teologicamente carregada, talvez vinculada à ideia de um 'primeiro sábado' ou a um ciclo litúrgico específico, encontra aqui uma base documental para ser mais profundamente considerada.

Referências Bibliográficas

Boyarin, D. (1999). *Dying for God: Martyrdom and the Making of Christianity and Judaism*. Stanford University Press.

Comprehensive Aramaic Lexicon Project (CAL). Hebrew Union College. <https://cal.huc.edu>

Elman, Y. (2007). *Babylonian Aramaic: The Dialect of the Talmud*.

Encyclopedia Iranica, Vol XI (2003). Hafta. New York.

Henning, W. B. (1958). *Manichaeism*.

Shaked, S., Naveh, J. (1986). *Amulets and Magic Bowls: Aramaic Incantations of Late Antiquity*. Jerusalem: Magnes.

Sokoloff, M. (2002). *A Dictionary of Jewish Babylonian Aramaic*. Bar Ilan University Press.